

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

xalqiga xos odat bo'lib kelgan. O'zbek xalq amaliy bezak san'atida yog'och o'ymakorligi, kulolchilik bilan bir qatorda, kashta, atlas, beqasam va naqshlar berilgan har xil jihozlari dunyo xalqlari orasida katta shuhrat qozongan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi "Aholini hunarmandchilikka jalb qilish va hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-91-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/6490321>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4688-son Qarori. <https://lex.uz/docs/4795687>
3. To'xsanova V. Amaliy san'at turlari (kasb ta'limi amaliy san'at yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan o'quv qo'llanma). Buxoro. "Durdona". 2020. 4-b.
4. O'zbekiston hunarmandchiligi va Amaliy san'ati II ensiklopediya – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" 2017. – 432 b.
5. O'zbekiston hunarmandchiligi va Amaliy san'ati I ensiklopediya – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". 2016. – 498 b.
6. Булатов С.С. Амалий санъат қисқача луғати. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1992. – 48 б.

UO'K: 750

RANGTASVIR MINIATYURA SAN'ATINI RIVOJLANTIRISH VA TARG'IB ETISH

<https://zenodo.org/records/17841715>

Jabborov Azizbek Jabborovich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada mustaqillik yillarida barcha san'at turlari qatorida miniatyura san'atini rivojlanishi va qadimiy ma'lumotlar hamda an'analarini rivojlanishi tog'risida ma'lumotlar beriladi. Miniatyura san'atini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan qator salmoqli ishlar, mazkur san'at bilan mashg'ul bo'lgan yoshlarni rag'batlantirish maqsadida ta'xis etilgan tanlovlar va stipendiyalar to'g'risida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *miniatyura, kashtachilik, san'at, qadriyat, Kamoliddin Behzod, rassom, amaliy san'at.*

Аннотация. *В статье представлена информация о развитии искусства миниатюры, как и всех других видов искусства, а также о развитии древних знаний и традиций в годы независимости. Рассматривается ряд значительных работ, проводимых в целях развития искусства миниатюры, а также конкурсы и стипендии, учрежденные для поощрения молодежи, занимающейся этим видом искусства.*

Ключевые слова: *Миниатюра, вышивка, искусство, ценность, Камолитдин Бехзад, художник, прикладное искусство.*

Abstract. *The article discusses the development of miniature art, along with all other types of art, and the development of ancient knowledge and traditions during the years of independence. It discusses a number of significant works being carried out to develop miniature art, as well as competitions and scholarships established to encourage young people engaged in this art.*

Keywords: *miniature, embroidery, art, value, Kamoliddin Behzod, artist, applied art.*

Bugungi kunda yurtimizda barcha sohalarida faol ilmiy-izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlar natijasini iqtisodiyot, tibbiyot, ta'lim va barcha sohalar qatorida madaniyat va san'at sohalarida ham qator yutuqlarni va yangiliklarni kuzatish mumkin. Jumladan tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish respublika miqyosida olib borilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qator qaror va farmonlar tasdiqlanib soha rivojiga xizmat

qilmoqda. Tasviriy va amaliy san'at sohalari ommaga keng targ'ib qilish, yo'qolib borayotgan san'at turlari va an'alarini qayta tiklash bo'yicha ham ko'zga ko'rinadigan ishlar olib borilmoqda. Tasviriy va amaliy san'at sohalari ichida o'zgacha o'rin tutuvchi miniatyura san'atiga ham katta e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.04.2020-yildagi PQ-4688-son Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida ham tasviriy va amaliy san'at sohalari milliy merosimizni tiklash, Kamoliddin Behzodning boy ijodiy merosini xalqimizga to'la yetkazish, soha rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli rassom va xalq ustalari xotirasini abadiylashtirish, ijodiy yo'nalishda oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni tashkil etish, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish hamda mamlakatimizda tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasi samaradorligini yanada oshirish maqsadida:

- yosh iste'dodli ijodkorlarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida "Kamoliddin Behzod izdoshlari" miniatyura va xalq amaliy san'ati asarlari ijodiy tanlovini tashkil etish va uni har yili an'anaviy tarzda o'tkazib borish;

- Kamoliddin Behzod hayoti va ijodi hamda uning Sharq tasviriy san'atiga qo'shgan beqiyos hissasiga bag'ishlangan hujjatli filmning tayyorlanishi hamda markaziy telekanallarda namoyish etilishini;

- "Kamoliddin Behzod izdoshlari" miniatyura va xalq amaliy san'ati asarlari ijodiy tanlovining o'tkazilishini;

- Kamoliddin Behzod va uning izdoshlari asarlari, xattotlik san'ati namunalari, zamonaviy miniatyura asarlari ko'rgazmasi hamda ilmiy-amaliy konferensiyasining o'tkazilishini;

- "O'zbekiston zamonaviy miniatyurasi" katalogining tayyorlanishi va joriy yil oktyabr oyida nashr etilishini ta'minlanishligi;

- davlat oliy va professional ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari, bolalar musiqa va san'at maktablarining tasviriy va amaliy san'at, dizayn, san'atshunoslik hamda muzeyshunoslik yo'nalishlari bo'yicha pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish;

- iqtidorli yosh professional san'at namoyondalarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitishning zamonaviy shakl va uslublari, samarali pedagogik texnologiyalar, elektron axborot resurslaridan keng foydalangan holda ta'lim jarayonining yuqori darajada olib borilishini ta'minlash;

- o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o'quv rejalari va dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirish;

- badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarining o'quv-metodik bazasini shakllantirish va faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ularga tashkiliy-metodik rahbarlikni amalga oshirish vazifalari belgilangan [1].

Oliy ta'lim muassasalarida bugungi kunda Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlarida "Miniatyura san'ati" fani talabalarga o'qitib kelinmoqda. Miniatyura san'ati fan sifatida Respublikamizning barcha viloyatlardagi ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida va Oliy ta'lim muassasalarining Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlarining bakalavriyat va magistratura bosqichlarida zamon talablari va an'alariga sodiq xolda mutaxassislar tomonidan o'rgatilmoqda [2].

Kamoliddin Behzod nomidagi memorial bog'-muzeyi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 23-dekabrda 559-sonli "Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod tavalludining 545-yilligini nishonlash to'g'risida"gi Qaroriga asosan tashkil etilgan. Muzeyning asosiy vazifasi – Sharq miniatyura maktabi, Kamoliddin Behzod va uning izdoshlari ijodiymerosini to'la o'rganish va targ'ib qilish, kitobot, xattotlik, miniatyura san'ati va ularni yaratish texnologiyalari bilan tanishtirish, miniatyura maktablari, tasviriy va amaliy san'atning muayyan ilmiy muammolariga bag'ishlangan respublika va xalqaro ilmiy anjumanlarni tashkilotish, san'at asarlari orqali yoshavlod ongida milliy va umum insoniy qadriyatlar, bebaho tarixiy va madaniy merosimizga nisbatan hurmat va iftixor, Vatanga sadoqat va muhabbat tuyg'ularini shakllantirishdan iborat.

Muzey fondida Kamoliddin Behzod mo'yqalamiga mansub miniatyura nusxalari, Buxoro, Samarqand, Hirot, Tabriz va Isfaxon kabi mashhur maktablar uslubida yaratilgan zamonaviy o'zbek miniatyurasi namunalari bilan birga, fanning turli sohalariga oid qadimiy va noyob qo'lyozma asarlar saqlanadi. Zamonasining usta xattotlari tomonidan kufi, suls, nasx, nasta'liq kabi yozuv xatlarida ko'chirilgan va mohir rassomlari miniatyuralar, shamslar, zarvaraqlar va go'zal naqshlar bilan bezagan qo'lyozma va toshbosma asarlar Sharq rassomlik san'ati tarixini o'rganishda kata ahamiyatga ega. Qo'lyozma va toshbosma asarlar orasida noyob namunalar mavjud bo'lib, ular XII, XV-XX asrlar kitobat tarixini o'rganishda hamda ilm-fan taraqqiyotida muhim manba bo'lib xizmat qiladi [3].

Madaniyat vazirligi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, "Miniatyura san'ati" nomli ko'pmillatli (Ozarbayjon, Eron, Turkiya va O'zbekiston) nomzodnoma YUNESKO Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritildi. "Miniatyura san'ati" nomli mintaqaviy nomzodnoma YUNESKO ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy komissiyasi tomonidan Ozarbayjon, Eron, Turkiya milliy komissiyalari va O'zbekistondagi mutasaddi tashkilotlar mutaxassislari bilan hamkorlikda tayyorlangan va 2019-yilda YUNESKO Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga taqdim etilgan.

Mazkur nomzodnoma shu kunlarda o'tayotgan Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish hukumatlararo qo'mitasining 15-sessiyasida bir ovozdan YUNESKO Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritildi. Bugungi kunga qadar YUNESKO Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga quyidagi yetti element kiritilgan: "Shashmaqom" (2008), "Boysun tumanining madaniy makoni" (2008), "Katta ashula" (2009), "Askiya" (2014), "Palov madaniyati va an'analari" (2016), "Navro'z" (2016) va Xorazm "Lazgi" raqsi (2019) va Marg'ilon hunarmandchilikni rivojlantirish markazi –Adras va atlas to'qish san'ati ilg'or tajribalar ro'yxatiga 2017-yilda kiritilgan [4].

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek xalqining tarixiy, badiiy va ma'naviy merosini saqlash va yanada ko'paytirish, yosh avlodni umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalarini davlat siyosati darajasiga ko'tardi. Pirovardida mamlakatimizda yangi, ajoyib voqelik – "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" multimedia loyihasi dunyoga keldi. Kitob – albomga qo'shimcha tarzda maxsus xujjatli film yozilgan disk orqali kitobxonlar O'zbekistonning boy madaniyati va san'ati haqidagi tasavvurlarni kengaytirishlari mumkin. "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" kitobining turli muzeylaridagi Markaziy Osiyo va O'zbekiston san'ati va madaniyatiga oid 34 ta to'plam kitobda 3D formatida ko'rish imkonini beruvchi qimmatli ma'lumotlar to'plami hisoblanadi [5].

Mazkur to'planning aksariyatlarida miniatyura va kitobat san'atiga oid qimmatli tarixiy ma'lumotlar bilan boyitilgan. Miniatyura tarixi va kitobat san'atiga oid ma'lumotlar "Movaraunnahr bezakli qo'lyozmalari Fransiya to'plamlarida", "Alisher Navoiy asarlari XV-XVI asrlar kitobat san'ati durdonalarida", "Rossiya akademiyasi Sharq qo'lyozmalari institute to'plami (Sankt-Peterburg)", "O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqsunoslik institute to'plami", "O'zbekiston adabiy merosi Rampur Raza kutubxonasi to'plamida (Hindiston)" nomli to'plamlarda davrlarga bo'linib batafsil yoritib berilgan. Qimmatli qo'lyozmalar va adabiyotlarda keltirilgan minatyuralar va xattotlik namunalari berilgan. Bu kitoblar nafaqat Respublikamizdagi miniatyurachi rassomlarni balki tasviriy va amaliy san'at yo'nalishi talabalari hamda ko'plab jahon san'at asarlari muxlislari uchun ham kerakli va qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.04.2020-yildagi PQ-4688-son Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori.
2. Akilova K. Mustaqillik davrida O'zbekiston an'anaviy badiiy hunarmandchiligi // San'at, 2016, № 2. 47-b.
3. Shoyoqubov Sh. Zamonaviy O'zbekiston miniatyurasi / Albom. – Toshkent, 2006. 81-b.
4. Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюра Средний Азии. – М.: 1979. 92-с.
5. "O'zbekiston madaniy merosi" loyihasi doirasida chop etilgan adabiyotlar to'plami. Toshkent. "SILK ROAD MEDIA", 2020. 112-b.

UO'K: 378.015.31:811.512.133

TALABALARDA LISONIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA PSIXOLINGVISTIK YONDASHUVNING EKZISTENSIAL MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/17051803>

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayonining psixolingvistik va ekzistensial jihatlari tahlil qilinadi. Til va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, inson tafakkurining psixik mexanizmlari hamda tilning shaxsning mavjudlik mohiyatidagi o'rni psixolingvistik nazariya nuqtayi nazaridan yoritiladi. Tadqiqotda tilni o'zlashtirishning kognitiv, affektiv va ekzistensial qatlamlari o'rganilib, talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, psixolingvistik yondashuvning pedagogik metodologiyaga singdirilishi orqali shaxsni ma'naviy va tafakkur jihatdan rivojlantirish masalalari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, lisoniy tafakkur, ekzistensial yondashuv, kommunikativ kompetensiya, kognitiv jarayonlar, idrok, nutq faoliyati.

Аннотация. В статье раскрываются психолингвистические и экзистенциальные основы формирования языкового мышления студентов в контексте современного педагогического процесса. Исследуется взаимосвязь языка, мышления и человеческого существования как сложного единства когнитивных, эмоциональных и духовных механизмов. Особое внимание уделено роли экзистенциального подхода в развитии языковой личности, способной к самопознанию, самостоятельному мышлению и духовно-нравственному развитию. Обосновывается, что язык является не только средством коммуникации, но и пространством самовыражения и осмысления бытия. Реализация экзистенциального подхода в образовательной практике способствует формированию у студентов лингвистической рефлексии, внутренней мотивации и смысловой активности в процессе речевого взаимодействия.

Ключевые слова: психолингвистика, языковое мышление, экзистенциальный подход, речевая деятельность, педагогические условия, рефлексия, личностное развитие.

